

**TELEVIDENIYEDA KASB ETIKASINING MAQSADI VA
VAZIFALARI**

Luiza Toshpo‘latova journalist

Annotatsiya. Ushbu tezis bugungu kunda mamalakatimiz uchun OAVning o‘rni va ahamiyati, televideniya­dagi ko‘rsatuvlarning saviyasi odob axloq qoidalariga qay darajada javob berayotganligi yoki aksincha insonlar ongida salbiy fikrlarni uyg‘otayabdimi yoqmi tezisda qisqacha mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar. Televideniye, OAV, intrnet, sun’iy yo‘ldosh, televizion,

Televideniye ommaviy axborot vositasi sifatida aholining boshqa ommaviy axborot vositalari ta'siridan tashqarida qolgan qatlamlarini qamrab olgan ommaviy axborot vositasidir. Televideniye axborotni yaratish, uzatish va idrok etish vositasi sifatidagi o'ziga xosligi bilan boshqa ommaviy axborot xizmatlaridan ajralib turadi. Sun'iy yo'ldosh televideniyesining paydo bo'lishi bilan cheklovlar yo'qolib, televizorning mavqeini yanada mustahkamladi. Televizioning xususiyatlaridan yana biri radiodan farqli o'laroq. Ekran, ya'ni tovush bilan birga harakatlanuvchi tasvir yordamida axborotni uzatishidir. Televizion tasvirlarini to'g'ridan-to'g'ri ko'rish hissiy idrok etishni ta'minlaydi va shuning uchun telekanallarning auditoriyasi eng keng auditoriya hisoblanadi. Televizion ma'lumotlarning ko'rinishi butun dunyoda uzoq vaqtdan beri eshittirish vositasi sifatida, telejurnalistika va uning boshqa turlari o'rtasidagi muhim farq bilan ajratilib kelinmoqda. Televideniye harakatni yakunlash paytidagi ovozli-vizual shaklda xabar berishga qodir. Hodisaning bir vaqtning o'zida bo'lishi va uning ekranda ko'rinishi ayni vaqtning o'zida televizorning eng noyob xususiyatidir. "Televideniye eng ommabop va ommaviy axborot vositasidir, shuningdek, boshqa ommaviy axborot vositalaridan farqli ravishda ta'siridan tashqarida qolgan aholi

qatlamlarini ham qamrab oladi”¹. Televideniyeining ana shu o'ziga xos xususiyatlariga, o'z navbatida, ko'pgina funksional, tarkibiy, ifodali, estetik xususiyatlari va imkoniyatlari bog'liq bo'lib, uning texnik bazasi rivojlanib, takomillashib borishi bilan ommaviy axborot vositalari tizimida alohida o'rin egallaydi. Imkoniyatlarning mavjudligi televizorning zamonaviy dunyoda bajaradigan funktsiyalarini ham belgilaydi. Barcha ommaviy axborot vositalari o'zlari ta'sir qiladigan jamiyatning normal ishlashini qo'llab-quvvatlaydi. Televizorning vazifasi - har bir insonning hammaga tegishli bo'lish hissini rivojlantirish. Tomoshabinlar uchun umumiy bo'lgan (umumiy, milliy va boshqa qadriyatlar tizimi bo'yicha) qadriyat yo'nalishlarini kuchaytirish, shuningdek, jamiyat uchun buzg'unchi tendensiyalarga qarshi kurashish har qanday ommaviy axborot vositalari singari televideniyeining ham ustun vazifasi bo'lishi kerak. Va shu ma'noda, tomoshabinlar tarkibi murakkab bo'lgan joyda televideniyeining integral funksiyasini bajarish ancha murakkablashadi: Shuningdek, turli ijtimoiy va yosh guruhlari manfaatlarini hisobga olish kerak deb hisoblaymiz. Barcha ommaviy axborot vositalarining maqsadi inson, jamiyat va davlatning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishdir. Bu televideniyeiga ham taalluqlidir, u faqat radio yoki bosma ommaviy axborot vositalariga qaraganda ma'lumotni to'liqroq, tezroq, haqiqiyroq va hissiy jihatdan boyroq tarqata olishi bilan ajralib turadi. Televideniyeining axborot funksiyasi haqida gapirganda, ehtimol "axborot" tushunchasining tor va o'ziga xos talqini bilan cheklanib qolish kerak. Zamonaviy dunyoda odamlar tomonidan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy ma'lumotlarni muntazam ravishda xabardor bo'lish oddiy holga aylandi. Demak, axborot dasturlari har qanday telekompaniyaning radioeshittirish tarmog'ining tayanch nuqtasi bo'lib, boshqa barcha dasturlar yangiliklar orasidagi intervallarda joylashganligi shundan dalolat beradi. “Televideniya uzatilayotgan ma'lumotlarning qurolli to'qnashuvlar, falokatlar, tabiiy ofatlar va boshqalarga urg'u berilganligi alohida e'tibor talab qiladi. Ushbu hodisaga nisbatan

¹ Аудиовизуал журналистиканинг долзарб муаммолари. (Ю.Хамдамов тахрири остида) Конференция материаллари тўплами. – Т.: Зар қалам, 2007

tomoshabinlar qiziqishini oshirish va shunga mos ravishda teleradiokompaniyaning rentabelligi uchun shov-shuvli materiallarni ko'proq e'firga uzatish bilan izohlash mumkin'². Biroq, bu omilni tan olgan holda, yana bir narsani ta'kidlash kerak. Ushbu informatsion funktsiya televideniye yangiliklari tomonidan amalga oshiriladi. Bu tashviqot uchun axborotni almashtirishga yo'l qo'ymaydigan global amaliyotdir. Yana bir narsa - falokatlar va urushlar haqidagi xabarlar uchun kerakli ohangni topish. O'nlab yillar davomida isbotlangan jahon standarti: yangiliklarning chiqarilishi, yomon yangiliklarning ko'pligiga qaramay, tomoshabinlarni tushkunlik va umidsizlik kayfiyatida qoldirmasligi kerak. Hammasi me'yorida va albatta yaxshi bo'lishi kerak. Albatta, oldindan hech narsa ma'lum bo'lmagan bunday voqealarni tezkor yoritish uchun uchta shart kerak:

1. Har qanday teleko'rsatuv insonni ma'lum darajada madaniyat bilan tanishtiradi.

2. Hatto axborot dasturlari ham tomoshabinga tadbir ishtirokchilarini, boshlovchilarni, ularning muloqot uslubini, savodxonlik darajasini va hokazolarni namoyish etadi.

3. Bularning barchasi bevosita va salbiy misol sifatida tomoshabinlarning munosabatiga ta'sir qiladi. Ko'proq darajada yetakchi dasturlar mos yozuvlar sifatida qabul qilinadi.

Aytgancha, bu haqiqat teletanqidchilarni tashvishga solib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda, chunki turli darajadagi ko'plab telekanallarning paydo bo'lishi, o'z navbatida, madaniyatsiz va yetarli darajada savodsiz boshlovchilarning ko'pligini keltirib chiqardi. Afsuski bugungi kunga kelib televideniye'ga bo'lgan talab aytarli darajada emas. Chunki internet rivojlangani sari telekanalarning auditoriyasi sezilarli darajada pasayib ketdi. Buning boshqa sababi ham bor, telekanallarda e'firga uzatilayotgan ko'rsatuvlarning saviyasi ham talabga javob bermaydi. Bugun telekanallarimiz deganda birinchi o'rinda insonning hayoliga bachkanalik, safсатаbozlik, bir xillik yangi chehralar emas, faqatgina muhlisga tanish bo'lgan

² Рўзиев Ф., Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар.

yuzlar bilan ishlash tushuniladi. Bizningcha televideniye yangilik qilishdan qo‘rqadi, bunga sabab auditoriasini yo‘qotib qo‘yish, menimcha. Lekin bir narsani unutmaslik kerak, tomoshabin bir xillikdan juda tez zerikadi, chunki tomoshabinga avval ko‘rgan chehralar yoki insonlar allaqachon qiziq emas. Tomoshabin doim yangilik kutadi, agarda yangilik topa olmasa uni qiziqtiradigan mavzular bo‘lmasa, o‘z-o‘zidan telekanal auditoriasini sekin asta yo‘qotadi. Ammo albatta yangilik deganda, biz bachkanalik mentalitetimizga to‘g‘ri kelmaydigan odob-axloq qoidalariga zid bo‘lgan narsalarni nazarda tutmayabmiz. Teleekranlarga nazar solib qarasangiz bugungi kun boshlovchilari asosan internetda bir ikkita saviyasiz videolari yoki vaynlari, fishkali so‘zlari bilan mashur bo‘lgan bloggerlardan tashkil topgan. Afsuski, aslida ular hech qanday blogger ham emas. Vaqtinchalik ya’ni bir zumda be’mani qiliqlari bilan mashhur bo‘lib olgan bloggerlar boshlovchi, to‘rt yil aynan shu sohada o‘qib o‘rgangan jurnalistlar esa bekorchi, ishsiz, adolatni qarang. Bu bilan biz barcha telekanallar shunaqa demoqchi emasmiz, lekin deyarli 80% telekanallarda bachkana va savodsiz bloggerlar tomonidan olib borilayotgan ko‘rsatuvlar mavjud. Bu esa televideniyeining saviyasi tushib ketishiga hamda unga bo‘lgan talabni kamayib ketishga sababchi bo‘lyabdi. Har bir xonadonda televizor mavjud, lekin uni ko‘radigan shaxs yo‘q, chunki har bir insonning qo‘lida televizor vazifasini bajaruvchi vosita telefon mavjud. Undagi internet ma’lumotlarni xabarlarini televizordan ko‘ra tezroq hamda sifatliroq yetkazib beradi. Internet, texnika, rivojlanib ketgan bu davrda televizorga bo‘lgan talab juda kamayib ketdi. Sabab televizorni faqatgin uyda ko‘rib axborot olish mumkin. Biroq telefondan istagan joyingizda, istalgan vaqtda foydalanish mumkin, ya’ni telefon makon va zamon tanlamaydi. Televizorning imkoniyatlari cheklanganligi tufayli televideniyeiga ham sezilarli tasir ko‘rsatayabdi.

Bugungi kunda jamiyatning televideniyeiga, uning madaniyat markazlari va chekka hududlar tafovutlarni bartaraf etish uchun unga bo‘lgan talab darajasi ortib bormoqda. Televideniye makon va zamoni yengib, chekka hududlardagi teatr ixlosmandlariga poytaxt teatrlari spektakllarini tomosha qilish imkoniyatini yaratib

beradi. Televideniyeining yana bir o'ziga xosligi shundaki, u nafaqat o'ziga xos spektakllarni yaratish, balki sahnada ijro etilayotgan teatrni ham suratga olish xususiyatiga ega. Teatr tomoshasining umri qanchalik qisqa ekani ma'lum. Vaqt o'tishi bilan aktyorlar ketishadi va ma'lum sabablarga ko'ra o'zgaradi, rejissyorlar almashadi, spektakllar "eskirgan" va tomoshabin ham boshqacha fikrlaydigan yoshlar bo'ladi. Lekin u kameraning lentalariga muhrlansa abadiylikicha qoladi. Spektakl va aktyorlarni ijodiy salohiyati cho'qqisida kinoda suratga olishga vaqt ajratish televideniyeining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u mamlakat madaniy qadriyatlarining umumiy fondiga o'z xissasini qo'shishi kerak. Badiiy madaniyatning chinakam arsenaliga aylangan ushbu fonddan premyeralar va teatr tomoshalarini oqilona almashtirib, televideniye yoshlarning yangi avlodlarini keksa avlod tarbiyalagan qadriyatlar bilan tanishtiradi.

